

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Nicaragua
(Residente en Italia)

LUISA AMANDA SOLANO MENDOZA

@luisaas80

ARTISTA VISUAL Y CHEEF

Originaria de Nicaragua y residente en Italia con su familia, es chef de profesión y artista por pasión. Pinta principalmente al óleo, explorando nuevas técnicas y en permanente aprendizaje. Los temas de sus obras están llenos de colores que recuerdan la belleza tropical. A través de su arte, se transporta a Latinoamérica y sus bellezas, manteniendo viva la conexión con sus raíces.

Originally from Nicaragua and now living in Italy with her family, she is a chef by profession and an artist by passion. She primarily paints in oils, exploring new techniques and constantly learning. The themes of her works are filled with colors reminiscent of tropical beauty. Through her art, she transports herself to Latin America and its wonders, maintaining a strong connection to her roots.

Originária da Nicarágua e atualmente residente na Itália com sua família, ela é chef de cozinha por profissão e artista por paixão. Pinta principalmente a óleo, explorando novas técnicas e em constante aprendizado. Os temas de suas obras são repletos de cores que evocam a beleza tropical. Através de sua arte, ela se transporta para a América Latina e suas maravilhas, mantendo uma forte conexão com suas raízes.

Alegría del carnaval
Alegria de carnaval
Carnival joy

Título: Carnaval
Autor: Luisa Amanda Solano Mendoza
Año: 2025
Técnica: Oleo sobre lienzo
Dimensiones: 70x50x2 cm

Título: Sueño Tropical
Autor: Luisa Amanda Solano Mendoza
Año: 2026
Técnica: Acrílico y Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 58x80x1.5 cm

Un colibrí en posa cerca de un lirio color naranja, mientras otro colibrí emprende el vuelo hacia la izquierda, como quien dice "me voy a trabajar". En primer plano, una flor de avispa amarilla que indica energía y vitalidad, transmite alegría y optimismo. Todo sobre un fondo verde que transmite calma y equilibrio.

A hummingbird perches near an orange lily, while another takes flight to the left, as if to say, "I'm off to work." In the foreground, a yellow wasp flower, symbolizing energy and vitality, conveys joy and optimism. All of this is set against a green background that evokes calm and balance.

Um beija-flor pousa perto de um lírio laranja, enquanto outro alça voo para a esquerda, como que dizendo: "Estou indo trabalhar". Em primeiro plano, uma flor amarela, símbolo de energia e vitalidade, transmite alegria e otimismo. Tudo isso em um fundo verde que evoca calma e equilíbrio.

Título: Pasión y Serenidad

Autor: Luisa Amanda Solano Mendoza

Año: 2025

Técnica: Oleo sobre lienzo

Dimensiones: 70x50x2 cm

Representación de la dualidad interior de la mujer, su capacidad de ser al mismo tiempo fuego y quietud, energía y contemplación. El rojo, símbolo universal de pasión y vitalidad, dialoga con el azul profundo que evoca calma, misterio e introspección. La belleza reside en la armonía de los opuestos, en el punto donde deseo y paz coexisten.

A representation of woman's inner duality, her capacity to be simultaneously fire and stillness, energy and contemplation. Red, a universal symbol of passion and vitality, dialogues with deep blue, which evokes calm, mystery, and introspection. Beauty resides in the harmony of opposites, at the point where desire and peace coexist.

Uma representação da dualidade interior da mulher, sua capacidade de ser simultaneamente fogo e quietude, energia e contemplação. O vermelho, símbolo universal de paixão e vitalidade, dialoga com o azul profundo, que evoca calma, mistério e introspecção. A beleza reside na harmonia dos opostos, no ponto onde o desejo e a paz coexistem.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.